

CRIATIVIDADE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Ilda Keila Gentil

Psicopedagoga – Especialista em Autismo

SINDPSICOPP-BR E-mail: keila.gentilpsico@outlook.com

Data: 14 de junho de 2026

RESUMO

A criatividade é considerada uma das competências mais relevantes para o desenvolvimento humano no século XXI, sendo fundamental para a construção do conhecimento, resolução de problemas e adaptação às constantes transformações sociais. No contexto educacional, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criatividade desempenha papel essencial na formação integral da criança, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. O estudo analisa a influência da família e da escola no desenvolvimento da criatividade infantil, identificando fatores que favorecem ou limitam sua manifestação. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em autores clássicos e contemporâneos das áreas da educação, psicologia do desenvolvimento e criatividade. Os resultados evidenciam que ambientes familiares e escolares que valorizam a autonomia, a curiosidade, o diálogo e a liberdade de expressão favorecem significativamente o potencial criativo das crianças. Em contrapartida, práticas autoritárias, excesso de padronização e ausência de estímulos adequados podem comprometer o desenvolvimento dessa competência. Conclui-se que a criatividade deve ser compreendida como uma habilidade passível de desenvolvimento e que a parceria entre família e escola é fundamental para a construção de experiências significativas de aprendizagem.

Palavras-chave: Criatividade. Aprendizagem. Família. Escola. Ensino Fundamental.

ABSTRACT

Creativity is considered one of the most important competencies for human development in the twenty-first century, playing a fundamental role in knowledge construction, problem-solving, and adaptation to social changes. In the educational context, particularly during the early years of Elementary Education, creativity contributes significantly to children's cognitive, emotional,

and social development. This study analyzes the influence of family and school on the development of children's creativity, identifying factors that promote or inhibit its expression. This is a bibliographic research based on classical and contemporary authors from the fields of education, developmental psychology, and creativity studies. The findings indicate that family and school environments that encourage autonomy, curiosity, dialogue, and freedom of expression significantly contribute to children's creative potential. Conversely, authoritarian practices, excessive standardization, and lack of adequate stimulation may hinder creative development. It is concluded that creativity should be understood as a skill that can be developed and that the partnership between family and school is essential for building meaningful learning experiences.

Keywords: Creativity. Learning. Family. School. Elementary Education.

1. INTRODUÇÃO

As profundas transformações sociais, tecnológicas e culturais das últimas décadas modificaram significativamente as demandas educacionais contemporâneas. Em um cenário marcado pela rápida circulação de informações e pela necessidade constante de adaptação, torna-se insuficiente uma educação centrada apenas na transmissão de conteúdos. A formação dos estudantes exige o desenvolvimento de competências relacionadas à criatividade, ao pensamento crítico, à autonomia e à resolução de problemas.

Nesse contexto, a criatividade destaca-se como uma das habilidades mais valorizadas do século XXI. Diferentemente da concepção tradicional que a associa exclusivamente às artes, a criatividade é atualmente compreendida como uma capacidade presente em todas as áreas do conhecimento e necessária para enfrentar desafios cotidianos. Trata-se da habilidade de produzir ideias originais, estabelecer novas conexões e encontrar soluções inovadoras.

Segundo Alencar (2001), a criatividade é uma potencialidade inerente ao ser humano, podendo ser estimulada ou inibida conforme as experiências vivenciadas ao longo do desenvolvimento. Assim, os ambientes nos quais a criança está inserida exercem influência significativa sobre a expressão de seu potencial criativo.

Os anos iniciais do Ensino Fundamental representam um período especialmente relevante para o desenvolvimento dessa competência. Nessa fase, a criança amplia suas relações sociais, desenvolve novas formas de pensamento e constrói conhecimentos que servirão de base para

sua trajetória acadêmica e pessoal. As experiências vividas nesse período podem fortalecer a curiosidade, a imaginação e a autonomia ou, ao contrário, limitar a iniciativa e a liberdade de expressão.

A família e a escola constituem os principais contextos de desenvolvimento infantil. Ambas exercem papel decisivo na formação da criança, influenciando sua autoestima, sua motivação para aprender e sua capacidade de criar. Quando esses ambientes oferecem acolhimento, estímulos adequados e oportunidades para a livre manifestação de ideias, favorecem significativamente o desenvolvimento criativo.

Este estudo busca compreender como a família e a escola influenciam o desenvolvimento da criatividade nos anos iniciais do Ensino Fundamental, identificando fatores que contribuem para sua promoção e refletindo sobre práticas educativas que favoreçam a formação integral da criança.

2. CRIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A criatividade é uma característica fundamental do desenvolvimento humano e está presente desde os primeiros anos de vida. As crianças demonstram sua capacidade criadora por meio das brincadeiras, da imaginação, da curiosidade e da busca constante por compreender o mundo ao seu redor. Entretanto, a forma como essa potencialidade se manifesta depende das experiências oferecidas pelos ambientes em que a criança vive.

Durante muito tempo, acreditou-se que a criatividade era um atributo restrito a indivíduos excepcionalmente talentosos. Contudo, pesquisas das últimas décadas demonstram que a criatividade constitui uma capacidade humana universal, passível de desenvolvimento por meio da educação e das interações sociais. Conforme destacam Getzels e Csikszentmihalyi (apud Alencar, 2001), durante grande parte do século XX a criatividade permaneceu em segundo plano diante da valorização dos testes de inteligência, sendo frequentemente considerada característica de indivíduos excepcionais.

Alencar (2001) afirma que o potencial criativo existe em todas as pessoas, embora possa manifestar-se em diferentes níveis. Fatores emocionais, sociais e culturais podem favorecer ou limitar sua expressão. Assim, o desenvolvimento da criatividade não depende apenas das características individuais da criança, mas também das oportunidades oferecidas pelo ambiente.

É importante distinguir criatividade e inteligência. Embora relacionadas, essas capacidades não são equivalentes. Guenther (2006) destaca que a inteligência está associada à capacidade de compreender, aprender e utilizar conhecimentos, enquanto a criatividade envolve a produção de ideias originais, a capacidade de estabelecer novas relações e a busca de soluções inovadoras. A autora ressalta que a inteligência é amplamente valorizada pela cultura ocidental, especialmente em contextos escolares, enquanto a criatividade apresenta definição mais complexa e manifesta-se em diferentes áreas da atividade humana.

Estudos contemporâneos reforçam essa compreensão. Gardner (2000), por meio da Teoria das Inteligências Múltiplas, argumenta que os indivíduos apresentam diferentes formas de inteligência e que a criatividade pode manifestar-se em diversos domínios. Essa perspectiva contribui para superar visões reducionistas que associam o potencial humano exclusivamente ao desempenho acadêmico tradicional.

Vygotsky (2009) destaca a importância da imaginação e das experiências sociais na construção da criatividade. Para o autor, a atividade criadora resulta da combinação e reorganização das experiências acumuladas ao longo da vida. Quanto mais rica for a vivência da criança, maiores serão suas possibilidades de criação.

Dessa forma, a criatividade deve ser compreendida como uma competência que se desenvolve nas relações estabelecidas entre o indivíduo e o ambiente. A qualidade dessas interações influenciará diretamente a capacidade da criança de explorar possibilidades, elaborar hipóteses e construir conhecimentos significativos.

3. BARREIRAS AO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE

Embora toda criança possua potencial criativo, diversos fatores podem limitar sua manifestação ao longo do desenvolvimento. Tais barreiras podem estar relacionadas a aspectos emocionais, familiares, escolares e socioculturais.

Uma das principais dificuldades refere-se ao medo de errar. Em muitos contextos educacionais, o erro ainda é tratado como sinônimo de fracasso, gerando insegurança e reduzindo a disposição dos estudantes para experimentar novas ideias. Quando a criança teme críticas ou punições, tende a evitar situações que exijam criatividade e inovação.

Alencar e Fleith (2017) destacam que ambientes excessivamente rígidos e controladores podem comprometer significativamente o desenvolvimento criativo. A valorização exclusiva de respostas corretas e a padronização das atividades escolares limitam as oportunidades de exploração e descoberta.

Além das barreiras emocionais e pedagógicas discutidas, estudos aplicados também evidenciam que determinadas atitudes cotidianas podem bloquear significativamente o potencial criativo. Conteúdos profissionais sobre criatividade destacam que frases como **“isso não vai funcionar”**, **“não complique”** ou **“sempre fizemos assim”** atuam como verdadeiras *“frases assassinas da criatividade”*, pois desencorajam a experimentação e reforçam comportamentos de conformidade. Ambientes marcados por rigidez, excesso de lógica, pressão por resultados imediatos e resistência a mudanças tendem a reduzir a disposição da criança para explorar novas ideias. Em contrapartida, contextos que valorizam a autonomia, o humor, a curiosidade e o tempo para pensar favorecem a expressão criativa e ampliam as possibilidades de aprendizagem significativa.

Outro fator relevante diz respeito às expectativas dos adultos. Muitas vezes, pais e professores estabelecem padrões elevados de desempenho, desconsiderando as características individuais das crianças. Essa pressão pode gerar ansiedade, baixa autoestima e bloqueios criativos.

No ambiente familiar, conflitos constantes, falta de diálogo, ausência de apoio emocional e pouca participação na vida escolar podem influenciar negativamente o desenvolvimento infantil. A criança necessita de segurança afetiva para explorar o mundo, formular hipóteses e construir novas formas de compreender a realidade.

No contexto escolar, práticas pedagógicas centradas apenas na memorização de conteúdos também podem limitar a criatividade. Robinson e Aronica (2018) afirmam que sistemas educacionais excessivamente focados na padronização tendem a desvalorizar a diversidade de talentos e formas de aprendizagem.

Além disso, fatores emocionais exercem forte influência sobre os processos criativos. Situações de estresse, insegurança, dificuldades familiares e problemas de relacionamento podem comprometer a capacidade de concentração e reduzir o interesse pela aprendizagem.

Reconhecer essas barreiras é fundamental para que educadores e famílias construam ambientes mais acolhedores, flexíveis e estimulantes.

4. O PAPEL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE

A família representa o primeiro contexto de desenvolvimento da criança e exerce influência decisiva na formação de suas capacidades cognitivas, emocionais e sociais. É nesse ambiente que se estabelecem os primeiros vínculos afetivos e se constroem as bases da autoestima, da confiança e da autonomia.

A criatividade desenvolve-se de maneira mais consistente quando a criança encontra um ambiente familiar caracterizado pelo afeto, pela escuta e pelo incentivo à exploração. Quando suas perguntas são valorizadas e suas iniciativas são respeitadas, ela sente-se encorajada a experimentar novas possibilidades e construir conhecimentos próprios.

Pesquisas recentes indicam que o envolvimento da família na educação dos filhos está associado não apenas ao melhor desempenho acadêmico, mas também ao fortalecimento da criatividade, da autonomia e da motivação para aprender (OECD, 2021).

Outro aspecto importante refere-se à valorização das produções infantis. Quando os responsáveis reconhecem os esforços da criança, independentemente dos resultados obtidos, contribuem para o desenvolvimento da autoconfiança e da perseverança.

Além disso, a participação dos familiares na vida escolar fortalece a relação entre os diferentes contextos educativos da criança. Quando família e escola atuam de forma colaborativa, cria-se uma rede de apoio capaz de potencializar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.

5. O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE

A escola constitui um dos principais espaços de desenvolvimento humano, sendo responsável não apenas pela transmissão de conhecimentos, mas também pela formação integral dos estudantes. Nesse contexto, a promoção da criatividade deve ser compreendida como dimensão fundamental do processo educativo.

Durante muitos anos, os sistemas educacionais foram estruturados com foco na memorização de conteúdos e na reprodução de informações. Embora tais habilidades possuam importância, tornam-se insuficientes diante das exigências da sociedade contemporânea.

Segundo Robinson e Aronica (2018), a educação deve criar condições para que os alunos descubram seus talentos, explorem suas potencialidades e desenvolvam formas próprias de aprender.

O professor desempenha papel fundamental como mediador do conhecimento. Sua atuação influencia diretamente a forma como os alunos percebem a aprendizagem, enfrentam desafios e expressam suas ideias. Quando o educador valoriza a participação dos estudantes, incentiva a curiosidade e respeita diferentes formas de pensamento, cria condições favoráveis ao desenvolvimento criativo.

Vygotsky (2009) destaca que o aprendizado ocorre por meio das interações sociais. Dessa forma, a relação estabelecida entre professor e aluno exerce impacto significativo sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança.

5.1 Estratégias pedagógicas para o desenvolvimento da criatividade

O desenvolvimento da criatividade exige práticas pedagógicas que valorizem a participação ativa dos estudantes e favoreçam experiências significativas de aprendizagem.

Entre as estratégias mais recomendadas destacam-se:

- aprendizagem baseada em projetos;
- resolução de problemas;
- atividades investigativas;
- trabalho colaborativo;
- uso de recursos lúdicos;
- incentivo à formulação de perguntas;
- valorização de múltiplas respostas possíveis;
- ambiente emocionalmente seguro para errar e tentar novamente.

A utilização de tecnologias digitais também pode contribuir para o desenvolvimento da criatividade quando empregada de forma crítica e intencional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criatividade constitui uma competência essencial para a formação humana e para a construção de aprendizagens significativas. Ao longo deste estudo, verificou-se que o desenvolvimento

criativo não depende exclusivamente das características individuais da criança, mas também das experiências proporcionadas pelos ambientes familiares e escolares.

A análise da literatura evidenciou que a família exerce papel fundamental na construção da autoestima, da autonomia e da segurança emocional necessárias para a manifestação da criatividade. Ambientes familiares caracterizados pelo diálogo, pelo afeto e pela valorização das iniciativas infantis favorecem significativamente o desenvolvimento do potencial criador.

Da mesma forma, a escola possui responsabilidade decisiva na promoção da criatividade. O professor, enquanto mediador do conhecimento, deve criar condições para que os alunos participem ativamente do processo educativo, expressem suas ideias e desenvolvam confiança em suas capacidades.

Conclui-se que o desenvolvimento da criatividade depende da atuação integrada entre família e escola. Quando ambas trabalham de forma colaborativa, oferecendo estímulos adequados e oportunidades de aprendizagem significativas, contribuem para a formação de indivíduos mais criativos, autônomos e preparados para atuar de maneira crítica e transformadora na sociedade.

Como limitação deste estudo, destaca-se seu caráter bibliográfico. Sugere-se que pesquisas futuras realizem estudos de campo envolvendo professores, estudantes e familiares, possibilitando uma compreensão mais aprofundada dos fatores que influenciam o desenvolvimento da criatividade nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Eunice Soriano de. *Criatividade e educação de superdotados*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

BALANCHO, Maria José. *A criatividade no ensino do português*. Lisboa: Texto Editora, 1992.

GUENTHER, Zenita Cunha. *Desenvolver capacidades e talentos*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

KIYOSAKI, Robert T.; LECHTER, Sharon L. *Filho rico, filho vencedor*. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

MORALES, Pedro. *A relação professor-aluno: o que é e como se faz*. São Paulo: Loyola, 2001.

SANTO, Roseli Caldas Esteves do. *Pedagogia da transgressão: um caminho para o autoconhecimento*. 3. ed. Campinas: Papirus, 1999.

FAUST, Georgia Martins. *Teste de QI não significa nada*. Disponível em: <<https://geofaust.wordpress.com/2014/03/06/teste-de-qi-nao-significa-nada/>>. Acesso em: 12 set. 2016.

CATHO. *Carreira & Sucesso*. Disponível em: **(link não mais disponível)**. Acesso em: 19 set. 2016.

CATHO. *Criatividade: inovação para o quê?* Disponível em: <<https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/criatividade-inovacao-para-o-que/>>. Acesso em: 14 jun. 2026.